

Avaliação morfométrica cardíaca em ratos obesos induzidos por dieta hiperlipídica

FARAH, V.M.A., HUKUDA, D.Y. & FIORINO, P.¹

Resumo

Objetivo Avaliar a suscetibilidade ao desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda em ratos submetidos à dieta hiperlipídica logo após o desmame. Metodologia Ratos Wistar machos recém-desmamados (50–60g) foram divididos em dois grupos experimentais: GC (n=8), ração normolipídica (3% lipídeos, 257 kcal/100 g), e GHL (n=8), dieta hiperlipídica (30% lipídeos, 381 kcal/100 g). Ao final do protocolo de 8 semanas, os animais foram eutanasiados (solução Xilazina (10 mg/Kg) e Quetamina (90 mg/Kg), i.p.) para coleta do coração e dissecação do ventrículo esquerdo (VE), que foi encaminhado às análises histológicas. Cortes transversais do VE foram corados com picrossírius, para quantificação da fração intersticial de colágeno, e hematoxilina/eosina, para medição da área da cavidade, espessura da parede do VE, e diâmetro das células musculares cardíacas.

Resultados A análise da fração intersticial de colágeno não demonstrou diferenças entre os grupos GC: (3,5±0,8%) e GHL (4,3±0,4%). Também não foram observadas diferenças quanto à área da cavidade do VE (GC: 9,3±0,7 vs. GHL: 8,6± 0,8 mm²) ou quanto à espessura parede do VE (GC: 29,2±0,7 vs. GHL: 28,6±1,2 mm²). A medida do diâmetro das células cardíacas também não foi modificada pela dieta hiperlipídica (GC: 8,4±0,3 vs. GHL: 8,0±0,2 μm). **Conclusão** O consumo de uma dieta hiperlipídica, após período de 8 semanas, não modificou os parâmetros morfométricos cardíacos estudados. Desta forma, a dieta hiperlipídica não aumentou a suscetibilidade dos animais em desenvolver hipertrofia ventricular esquerda.

Palavras-chave: obesidade; dieta hiperlipídica; hipertrofia ventricular esquerda; morfometria cardíaca

Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016 quase 2 bilhões de adultos estavam acima do peso, destes, 160 milhões foram considerados obesos (OMS 2016). Sabe-se que a gênese da obesidade está relacionada tanto a fatores genéticos quanto ambientais (Loos 2012, Cetateanu & Jones 2014). No entanto, diversos estudos têm focado nas alterações no estilo de vida da população que tem sido observada nas últimas décadas em decorrência do aumento da urbanização (Claudino & Zanella 2005). Estas transformações envolvem mudanças no padrão alimentar, ou seja, o aumento do consumo de alimentos de alto poder calórico, baixo valor nutritivo e elevado teor de gordura (lipídios) quanto com a redução do gasto calórico diário, associado com redução de atividade física (OMS 2016, Cetateanu & Jones 2014, ABESO 2012). Este quadro tem contribuído para o aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento (OMS 2016, IBGE 2010, BRASIL 2014) e, consequentemente, com aumento na incidência de doenças crônicas degenerativas como hipertensão, diabetes e insuficiência renal. No Brasil, o sobrepeso e a obesidade já atingem 30% ou mais das crianças e adolescentes (IBGE 2010, BRASIL 2014), este aumento pode ser observado em todas as regiões do país, em indivíduos de ambos os sexos e em todas as faixas etárias (BRASIL 2014, ABESO 2012) o que representa aumento dos fatores de riscos cardiovasculares associados a obesidade (OMS 2016, ABESO 2012, Srinivasan et al. 1996, Freedman et al. 1999), como a hipertrofia

ventricular esquerda (HVE) (Freedman et al. 1999, Kotsis et al. 2010, Frohlich et al. 1983).

A HVE está associada tanto a hipertensão quanto a obesidade, como fatores independentes, pois apresentam estímulos hemodinâmicos distintos. Indivíduos não-obesos hipertensos apresentam HVE, devido ao aumento da pós-carga, sobrecarga pressórica, enquanto que indivíduos obesos normotensos desenvolvem HVE, pela elevação da pré-carga, sobrecarga de volume. Dessa forma, a obesidade por si só pode contribuir para o desenvolvimento da HVE mesmo na ausência de hipertensão, entretanto, a associação destes dois fatores de risco aumenta a suscetibilidade do indivíduo ao desenvolvimento da HVE, determinando sua instalação mais precoce (Frohlich et al 1983, Filho et al 2000) e, consequentemente, no aumento da morbimortalidade por HVE.

Em nosso laboratório, estudos com ratos alimentados com dieta hiperlipídica durante 8 semanas mostraram aumento dos depósitos de gordura epididimal e retroperitoneal, aumento dos triglicérides séricos (Fiorino et al 2016) e aumento da pressão arterial média e da frequência cardíaca, em relação aos animais do grupo normolipídico (Fiorino et al 2011, Americo et al 2013.).

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar se há aumento na suscetibilidade ao desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda em ratos submetidos à dieta hiperlipídica iniciada após o desmame.

¹Laboratório de Fisiologia Metabólica Cardiovascular e Renal
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
e-mail: patriciafiorino@mackenzie.br

Material e métodos

Amostra e Modelo Experimental

Ratos Wistar machos recém desmamados, com peso entre 50–60 g foram divididos aleatoriamente em 2 grupos experimentais de acordo com a dieta administrada. Os animais do grupo controle (GC, n=8) foram alimentados com ração normolipídica (NUVILAB) contendo 3% de lipídios, enquanto os animais do grupo dieta hiperlipídica (GHL, n=8) foram alimentados com ração comercial modificada contendo 30% de lipídios. A dieta hiperlipídica contém 30% de Kcalorias provenientes de lipídios, 23% de carboidratos e 19% de proteínas, compondo um total de 381 Kcal/100 g, enquanto a dieta de ração comercial para ratos apresenta 257 Kcal/100 g. Esta dieta foi administrada ao longo de 8 semanas.

Os animais foram mantidos no Biotério Central da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus São Paulo, em gaiolas de manutenção com 3 animais por gaiola em um ambiente com temperatura constante de 23°C e ciclo controlado claro/escuro de 12 horas. Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da UPM (Protocolo: 063/02/2010).

O peso corporal foi avaliado semanalmente, desde o início do protocolo até a última semana, com o uso de uma balança comercial para pequenos animais (TOLEDO, modelo 9094c/4).

Na 7ª semana, foi realizado o consumo individual de ração. Para isso os animais foram colocados individualmente em gaiolas próprias (41×34×16 cm) durante 24 horas. A ração foi pesada no início e ao final do período de 24 horas, sendo a diferença a quantidade de ração ingerida pelos animais.

Análises Histológicas

Ao final do protocolo experimental (oitava semana) foi realizada a eutanásia dos animais, livre de dor ou sofrimento, através da injeção intraperitoneal de solução anestésica de Xilazina (10 mg/Kg) e Quetamina (90 mg/Kg). Durante este procedimento, os depósitos de tecido adiposo epididimal e retroperitoneal foram coletados e pesados em uma balança analítica (Bioprecisa, modelo FA2104N). Da mesma forma, após a pesagem do coração, o ventrículo esquerdo foi isolado, pesado e cortado transversalmente no plano médio entre o ápice e a base. As duas porções resultantes foram então fixadas em formaldeído 4% durante 24 horas. Ao final deste período, o material foi transferido para uma solução de álcool 70% e encaminhado ao processamento histológico (Processador Histotécnico OMA DM-40), no qual foi desidratado, diafanizado e parafinado. Os tecidos foram então emblocados em paraplax (Sigma) e cortados em um micrótomo (Microm HM340E) em fatias de 4 µm de espessura. Por fim, os cortes foram aderidos em uma lâmina e submetidos à coloração em hematoxilina-eosina (Dinâmica e Synth, respectivamente) e Picrossirius Red (Bayer) contracorado com hematoxilina.

As lâminas coradas foram fotografadas em um microscópio óptico (Nikon Optiphot-2) com câmera acoplada (Nikon Digital Sight DS-UI), para que as análises morfométricas fossem então realizadas no computador com o auxílio do programa Image Pró-Plus versão 4.1.0.0.

Foram avaliados os seguintes aspectos morfológicos do VE: área da cavidade, espessura da parede, diâmetro dos cardiomiócitos e volume de colágeno intersticial (%).

A medição da área da cavidade e da espessura da parede do VE foram realizadas em um aumento de 2.5×. O valor da espessura da parede foi obtido subtraindo-se a área da cavidade do VE da área ventricular total.

A medição do diâmetro dos cardiomiócitos e da porcentagem de colágeno tecidual foi realizada em um aumento de 40×, percorrendo-se toda a extensão tecido com exceção do septo inter-ventricular.

A análise do diâmetro dos cardiomiócitos (35 células por VE), foi realizada em células cortadas longitudinalmente, sendo a medida realizada na altura do núcleo quando o mesmo se mostrava visível e centralizado.

A porcentagem de colágeno intersticial foi calculada dividindo-se o colágeno total pela área total do tecido cardíaco (15 campos por VE), cujos componentes foram diferenciados pela coloração do seguinte modo: roxo para núcleo, vermelho para colágeno, lilás para os cardiomiócitos, e branco para o espaço intersticial. Tanto o colágeno perivascular quanto o espaço não preenchido por tecido foram excluídos ao se calcular a porcentagem de colágeno no tecido cardíaco.

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada por meio do software Graph-Pad Prism 5, utilizando-se o teste-t para amostras não-pareadas. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da média (EPM), sendo considerados significativamente diferentes apenas quando $p \leq 0,05$.

Resultados

Peso corporal e consumo alimentar

Não foram observadas diferenças significativas no peso corporal dos animais entre os grupos experimentais estudados, tanto no início quanto no final do protocolo de 8 semanas (Tabela 1). No entanto, deve-se notar que os animais do GHL apresentaram um aumento dos depósitos de gordura corporal, definindo-os como obesos.

A análise do consumo alimentar (Tabela 1) mostrou que os animais do GHL apresentam menor consumo de ração individual quando comparados aos animais do GC. No entanto, nota-se que o consumo calórico não variou entre os grupos.

Tabela 1 Peso corporal e consumo de ração individual de ratos alimentados com ração normolipídica e ração hiperlipídica.

	GC	GHL
Peso corporal inicial (g)	47±0,9	49±0,8
Peso corporal final (g)	312±7,4	295±6,3
Consumo de ração (g)	26±0,3	21±0,7*
Consumo de ração (Kcal)	79±1,0	79±2,7
Gordura epididimal (g)	7±0,5	12±1,0*
Gordura retroperitoneal (g)	8±1,0	26±0,8*

GC: grupo normolipídico. GHL: grupo hiperlipídico. Pesos das gorduras epididimal e retroperitoneal normalizados pelo peso corporal final. * $p \leq 0,05$ versus GC.

Análises morfológicas do ventrículo esquerdo

O peso do coração e do ventrículo permitem verificar a ocorrência de possíveis alterações na morfologia cardíaca. Os resultados obtidos neste estudo, no entanto não evidenciaram alterações significativas no peso do coração antes ou depois da correção deste pelo

peso corporal. O mesmo também foi observado para o ventrículo esquerdo (Tabela 2).

Tais resultados estão de acordo com o obtido pelas análises histológicas, que não evidenciaram alterações na área cavidade do VE do GHL ($8,6 \pm 0,8 \text{ mm}^2$) quando comparado ao GC ($9,3 \pm 0,7 \text{ mm}^2$), ou na espessura da parede do VE (GC: $29,2 \pm 0,7 \text{ mm}^2$ vs. GHL: $28,6 \pm 1,2 \text{ mm}^2$) (Figura 1). Da mesma forma, não foram observadas alterações no diâmetro dos cardiomiócitos (GC: $8,4 \pm 0,3 \mu\text{m}$ vs GHL: $8,1 \pm 0,2 \mu\text{m}$) ou na fração intersticial de colágeno (GC: $3,5 \pm 0,8 \%$ vs GHL: $4,3 \pm 0,4 \%$) (Figura 2)

Figura 1 Análise da cavidade e espessura da parede ventricular esquerda. a e b: cortes transversais do VE corados com hematoxilina-eosina. A espessura da parede do VE foi obtida subtraindo-se a área da cavidade ventricular (a) da área total do VE (b). Aumento de 2,5 \times .

Discussão

Embora não tenham sido evidenciadas diferenças significativas no peso corporal dos animais entre os grupos experimentais estudados, os animais alimentados com dieta hiperlipídica apresentam aumento significativo da adiposidade corporal, tanto dos estoques de gordura epididimal quanto retroperitoneal (Tabela 1), definindo o modelo de obesidade no GHL. Além disso, os animais GHL apresentam aumento dos triglicérides circulantes o que contribui para o acúmulo de massa adiposa (Fiorino et al 2016). Embora os animais de ambos os grupos tenham consumido a mesma quantidade de calorias, os animais do GHL ingeriram uma quantidade menor de ração quando comparados aos animais do GC. Estudos com modelos animais mostraram que ratos alimentados com dietas ricas em lipídios tendem a consumir uma quantidade menor de alimento, permitindo a manutenção de seu peso corporal (Angelis 2006, Leopoldo et al 2010).

Resultados obtidos em estudos que avaliam os efeitos da obesidade e hipertensão sobre o tecido cardíaco são variados. Embora pesquisas com humanos tenham demonstrado a ocorrência de HVE em indivíduos com obesidade crônica, estes estudos nem sempre evidenciam os processos patológicos a níveis microscópicos que poderiam explicar tais modificações, ou quando o fazem, dispõem de uma amostra restrita (Amad et al 1965, Filho et al 2000). Diferentes modelos animais têm sido utilizados para avaliar o desenvolvimento de HVE em resposta à obesidade e hipertensão. No entanto, os resultados obtidos são de difícil interpretação, e podem divergir quanto à intensidade deste processo, bem como ao tipo de

resposta envolvida (Carrol & Tyagi 2005, Carrol et al 2006, Leopoldo et al 2010).

Tabela 2 Comparação do peso do coração e do ventrículo esquerdo

	GC (n=8)	GHL (n=8)
Peso do coração (g)	1,0 \pm 0,05	1,2 \pm 0,11
$\frac{\text{Peso do coração (g)}}{\text{Peso corporal (g)}}$	3,0 \pm 0,11	3,5 \pm 0,43
Peso do VE (g)	0,7 \pm 0,03	0,8 \pm 0,03
$\frac{\text{Peso do VE (g)}}{\text{Peso corporal (g)}}$	2,1 \pm 0,06	2,1 \pm 0,10

GC: grupo normolipídico. GHL: grupo hiperlipídico.

Em nosso modelo experimental, o ventrículo esquerdo está submetido à dois fatores que poderiam contribuir para o desenvolvimento da HVE: a dieta, com o consequente desenvolvimento de obesidade, e o aumento da pressão arterial. Sabe-se que a obesidade por si só pode contribuir para a hipertrofia do ventrículo esquerdo mesmo na ausência de hipertensão, embora esta alteração se mostre mais grave quando as duas condições estão associadas (Amad et al 1965, Filho et al 2000). A obesidade está associada à sobrecarga de volume, contribuindo para o desenvolvimento de HVE excêntrica caracterizada pelo aumento no diâmetro da câmara ventricular. A HVE na hipertensão, por outro lado, é caracterizada pelo padrão concêntrico, com aumento da espessura da parede e septo do ventrículo esquerdo (VE), bem como a redução da cavidade ventricular.

Figura 2 Análises microscópicas do ventrículo esquerdo. a: corte transversal do VE (40 \times) corado com hematoxilina-eosina representando a medição do diâmetro dos cardiomiócitos. Medidas realizadas em células cortadas longitudinalmente, na altura do núcleo. b: corte transversal do VE (40 \times) corado com picrossírius-hematoxilina para quantificação do colágeno intersticial. Setas indicam colágeno corado em vermelho.

A hipertrofia ventricular concêntrica também é marcada pelo aumento da espessura – mas não do comprimento – dos cardiomiócitos (Schoen 2005). Esta alteração resulta no aumento da distância de difusão entre o interstício e o centro das células, podendo eventualmente comprometer a oferta de oxigênio para as mesmas em condições mais graves (Saffitz 2012). No presente estudo, não foram observadas alterações no diâmetro das células cardíacas, indicando que não houve alterações na espessura das mesmas, mesmo frente ao aumento da pressão arterial evidenciado neste modelo

experimental (Fiorino et al 2016). Isso sugere que o estímulo pressórico não foi suficiente para desencadear uma resposta adaptativa hipertrófica por parte dos cardiomiócitos.

Em condições hipertróficas, o aumento em tamanho dos cardiomiócitos é frequentemente acompanhado pela formação de fibrose (Schoen 2005), com aumento da deposição de colágeno. Este por sua vez compromete o relaxamento diastólico do coração e impede a difusão apropriada de oxigênio e nutrientes pelo tecido. A fibrose também pode comprometer a condutibilidade elétrica neste órgão, contribuindo para a fibrilação atrial e taquicardia ventricular (Safitz 2012). Os resultados aqui obtidos não evidenciaram alterações na deposição de colágeno intersticial, indicando que o estímulo pressórico também não foi suficiente para estimular a síntese deste componente pelas células cardíacas destes animais.

A relação existente entre a obesidade e o remodelamento ventricular é complexa, e os eventos que caracterizam o processo de remodelamento ventricular frente às alterações causadas pela obesidade ainda não são totalmente compreendidos. Nossos resultados não evidenciaram alterações no peso do coração e do ventrículo esquerdo coletados durante a eutanásia. Tais resultados foram corroborados pelas análises histológicas, que não evidenciaram diferenças na espessura da parede ventricular, diâmetro das células, ou fração intersticial de colágeno. No entanto, é possível que a ausência de alterações na morfologia do VE se deva ao fato de que estes animais estiveram submetidos a uma sobrecarga pressórica por um período curto (4 semanas). Assim sendo, uma oferta prolongada de dieta hiperlipídica poderia vir a mostrar em nosso modelo uma resposta celular ao aumento da pressão no VE, de maneira similar aos resultados obtidos por estudos de maior duração.

Conclusão

O consumo de uma dieta hiperlipídica, ao longo de 8 semanas, por ratos recém desmamados, aumentou a adiposidade corporal, estabelecendo um quadro de obesidade, mas não aumentou a susceptibilidade destes animais ao desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda neste período.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Fundo Mackenzie de Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKPESQUISA), bem como do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC).

Referências

- Amad, K.H., Brennan, J.C., Alexander, J.K. . 1965. The cardiac pathology of chronic exogenous obesity. *Circulation*. 32:740-745
- Americo, A.L.V., Leite, A.P.D., Muller, C.R. et al. 2013. Evaluation of neurogenic and humoral factors in rats with diet-induced obesity. In: Obesity 2013: the 31st annual scientific meeting of the obesity society, Atlanta.
- Angelis, R.C. 2006. Riscos e prevenção da obesidade: fundamentos fisiológicos e nutricionais para tratamento. Atheneu, São Paulo
- ABESO—Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. 2012. Custos de Doenças Ligadas à Obesidade para o SUS. Disponível em: <<http://www.abeso.org.br/noticia/custos-de-doencas-ligadas-a-obesidade-para-o-sus>>. Acesso em: 24 março 2018.
- Carroll, J.F. & Tyagi, S.C. 2005. Extracellular matrix remodeling in the heart of the homocysteinemic obese rabbit. *Am. J. Hypertens.* 18:692–698
- Carroll, J.F., Zenebe, W.J., Strange, T.B. 2006) Cardiovascular function in a rat model of diet-induced obesity. *Hypertension*. 48:65–72
- Cetateanu, A. & Jones, A. 2014 Understanding the relationship between food environments deprivation and childhood overweight and obesity: evidence from a cross-sectional England-wide study. *Health Place*. 27:68–76
- Claudino, A. De M. & Zanella, M.T. 2005. Transtornos alimentares e obesidade. Manole, Barueri.
- Filho, F.S.F.R., Rosa, E.C., Faria, A.N. et al. 2000 Obesidade, hipertensão arterial e suas influências sobre a massa e função do ventrículo esquerdo. *Arq. Bras. Endocrinol. Metabol.* 44:64–71
- Fiorino, P., Américo, A.L.V, Muller, C.R., Evangelista, F.S., Santos, F., Leite, A.P.O. & Farah, V. 2016. Exposure to high-fat diet since post-weaning induces cardiometabolic damage in adult rats. *Life Sci.* 160:12–17.
- Fiorino, P.; Yokota, R.; Muller, C.R. et al. 2011 Effects of hyperlipidic diet consumption from weaning to adult rats, on renal and vascular function. *Faseb Journal*. 25:778
- Freedman, D.S.; Dietz, W.H.; Srinivasan, S.R. et al. 1999 The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: the Bogalusa heart study. *Pediatrics*. 103:1175–1182
- Frohlich, E.D.; Messerli, F.H., Reisin, E. et al. 1983. The Problem of Obesity and Hypertension. *Hypertension*. 5:71–78
- IBGE. 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: um panorama da saúde no Brasil: acesso e utilização de serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 2008. Rio de Janeiro: IBGE; 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/panorama_saude_brasil_2003_2008/PNAD_2008_saude.pdf. Acesso em: 29 de abril de 2018.
- Kotsis, V., Stabouli, S., Papakatsika, S., et al. 2010 Mechanisms of obesity-induced hypertension. *Hypertens Res.* 33:386–393
- Leopoldo, A.S., Sugizaki, M.M., Lima-Leopoldo, A.P. et al. 2010. Cardiac remodeling in a rat model of diet-induced obesity. *Can. J. Cardiol.* 26:423–429
- Loos, R.J.F. 2012. Genetic determinants of common obesity and their value in prediction. *Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.* 26:211–226
- Mateus, R.S., Farah, V.M.A. 2013. Avaliação da função ventricular sistólica e diastólica pelo ecocardiograma transtorácico em ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica. In: 65ª Reunião Anual da SBPC, Recife
- Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não transmissíveis e Promoção da Saúde. VI-GITEL Brasil 2013: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico.

- Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2014. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/09/Vigitel-2013.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2018.
- OMS–ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 2016. Obesity and Overweight. United Nations, Estados Unidos da América. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf. Acesso em: 29 abr. 2018.
- Saffitz, J.E. 2012. The heart. In: Rubin, R.; Strayer, D.S.; Rubin, E. Pathology - clinicopathologic foundations of medicine. 6 ed.: Lippincott Williams & Wilkins, Filadélfia, pp. 479–536
- Schoen F.J. 2005 The heart. In: Kumar, V.; Abbas, A. K.; Fausto, N. Robbins and Cotran pathologic basis of disease. 7. ed. Elsevier, Filadélfia, pp.555–619
- Srinivasan, S.R., Bao, W., Wattigney, W.A. et al. 1996. Adolescent overweight is associated with adult overweight and related multiple cardiovascular risk factors: the Bogalusa heart study. *Metabolism*. 45:235–240
- Wong, C.Y., O'Moore-Sullivan, T., Leano, R. et al. 2014. Alterations of left ventricular myocardial characteristics associated with obesity. *Circulation*. 110:3081–3087